

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visióntranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

EDITORIAL

(p. 2).

Ética Transcompleja En La Investigación Emergente De Las Ciencias De La Conducta

Dra. María A. Campos M.
(p. 4).

La Integralidad Transcompleja Como Nueva Forma De Pensamiento

Dr. Ángel González
(p. 8)

Enfoque Transcomplejo. Salud e Integración De Saberes.

Dra. Elena Fernández de Alemán
(p. 5).

El Paradigma Transcomplejo. La Apuesta Hacia Una Constelación De Nueva Investigación

Dr. Ramiro Gamboa Suarez (p.6)

La Intercolaboración en La Investigación Transcompleja

Dr. Ubaldo Buelvas S. (p. 7).

Mirada Integradora Transcompleja en Contextos Diversos

Dra. Viviana Monterroza M.
(p. 9).

La Disciplinarietà de la Salud y su Crisis Paradigmática. Una transición hacia la Transcomplejidad.

Dr. Gustavo Parra F. (p. 10)

Investigación Transcompleja: Sinergias y Religajes

Dra. Octavio Rodríguez (p. 11).

Transcomplejidad y Transdisciplinarietà Utopía en una Sociedad Erosionada

Dr. Luis A. Jimenez R. (p. 12).

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores
de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visióntranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

EDITORIAL

Los tiempos que estamos viviendo señalan a todas luces que la humanidad ha entrado en un proceso de transformaciones profundas que se vienen desencadenando progresivamente y de manera abierta desde hace unas tres décadas, cuando el reloj marco el fin de la guerra fría, dando paso a lo que parecía ser, el más formidable ejercicio de convivencia de la especie humana en su historia reciente, acompañado de un impresionante despliegue de desarrollo científico y tecnológico, como nunca antes visto y teniendo como elemento preponderante el desarrollo y masificación de las tecnologías emergentes, entre estas la Inteligencia Artificial.

Esto permite que densos sectores de la humanidad accedan a las fuentes primarias del conocimiento, para transformar sus condiciones de vida, dando como resultado el surgimiento de un nuevo modelo de sociedad, transitando desde la sociedad de la información, a la del conocimiento y finalmente del aprendizaje. Al parecer, el camino al edén esta despejado. No obstante, esta promesa transformadora plantea grandes retos y desafíos, en términos de bienestar social, estabilidad política y paz duradera.

Hoy el reto planteado es otro, como abordar la realidad compleja para lograr su comprensión y transformación, mediante la puesta en práctica de un modo de pensamiento alternativo emergente, que sin desdeñar lo hasta ahora alcanzado en términos de investigación, ciencia y tecnología, permita la construcción de vías alternativas e ir mas allá, hacia la transdisciplinariedad, en la búsqueda de respuestas a las interrogantes y grandes crisis no resueltas de nuestros tiempos, que traspasen las barreras que se erigen y limitan el ascenso hacia niveles superiores del pensamiento transcomplejo, integrador y transdisciplinario, que esté a nivel de los desafíos de la sociedad digital y la realidad gaseosa.

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visiontranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

Consejo Editorial

Dra. Crisálida Villegas
Dra. Nancy Schavino
Dra. Waleska Perdomo
Dra. Nohelia Alfonzo
Dra. María Campos Medina
Dra. Arelis Hernández
MSc. Daniel Roman Acosta

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visióntranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

ÉTICA TRANSCOMPLEJA EN LA INVESTIGACIÓN EMERGENTE DE LAS CIENCIAS DE LA CONDUCTA

Dra. María A. Campos Medina

El artículo tiene como intencionalidad discurrir en torno a la importancia de la ética transcompleja en la investigación emergente, en una visión desde las ciencias de la conducta. A tal fin se presentan dos apartados: la ética como fluido en él y para el encuentro con la verdad desde las ciencias de la conducta y la dialógica necesaria en la triada ETC.

Es pertinente comenzar con el análisis etimológico de la palabra ética: proviene del griego "Etho" que significa comportamiento, hábito. Tiene como objeto regular la conducta humana enmarcada en el bien universal.

Por otra parte, las ciencias de la conducta como parte de las ciencias blandas, plantea un acercamiento al fenómeno a estudiar sin necesidad de reproducirlo en un laboratorio

Esto en contraste con las ciencias duras, cuyo sentido es la búsqueda sistemática de una verdad única, objetiva, de tal manera que los resultados obtenidos son mensurables, cuantificables; las ciencias de la conducta, como la psicología, no niega la subjetividad del sujeto.

La investigación es un proceso meta cognitivo que persigue otorgar respuestas efectivas a las posibles situaciones adversa e inciertas.

Es el individuo quien con su peculiar curiosidad enfrenta los retos a objeto de encontrar múltiples verdades. En este transitar investigativo, asume con pleno convencimiento de los principios éticos para evitar la violación de los mismos. En este sentido el investigador como motor de los procesos cognitivos en el entorno universitario, debe brillar por la honestidad, la intelectualidad, la espiritualidad como base para el encuentro con el hecho fenomenológico.

Esta perspectiva epistémica supera la lógica positivista para dar paso a una reflexión mística acerca de la realidad fenoménica de manera dialéctica y relacional.

En este orden de ideas la ética transcompleja es una fuente de complementariedad entre la convicción-acción, entre el pensamiento - conducta, que luego de un proceso de autocritica por parte del investigador, logra la aprehensión del recorrido cognitivo de otros, con la visualización de las motivaciones y emociones a plenitud de conciencia de la complejidad del entorno, apoyado en la hermeneusis como vía metodológica en un mundo de incertidumbres y contradicciones..

Referencias

Zaa, J. (2019). A propósito de las ciencias del Espíritu. Sorpresas desde la Dimensión Etimológica de la Filosofía del Lenguaje. *Ciencias espirituales y Transcomplejidad*. 4(2). Turmero, Venezuela: FEUBA

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visióntranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

ENFOQUE TRANSCOMPLEJO. SALUD E INTEGRACION DE SABERES

Dra. Elena Fernández de Alemán

La salud como derecho humano de todo individuo, se encuentra en un debate entre las diferentes ciencias para dar respuesta a las situaciones a las que la persona en su entorno bio, psico, social y espiritual se enfrenta.

Lo planteado requiere de un abordaje transdisciplinario, donde la integración de saberes conlleve a dar repuestas a realidades complejas y diversas. Así como a laberintos e intrincaciones que pueden dificultar la comprensión de la necesidad real del ser humano.

En este sentido, el enfoque integrador transcomplejo permite a través de la complementariedad de visiones, de diferentes postulados y concepciones comprender la realidad misma del sujeto, su sentir y el hacer en la integración de las diferentes disciplinas que enlacen un trabajo en equipo, con sólo la finalidad de buscar repuestas en un todo inmerso en la complejidad de la realidad.

Villegas (2010, p. 9) sostiene que desde el “enfoque integrador transcomplejo, la investigación debe regirse por tres principios metodológicos: el trabajo en equipo de un grupo transdisciplinarios, la complementariedad de métodos y la reflexividad profunda permanente”.

Esta complementariedad permite una comprensión más amplia e integrada de la realidad y de los procesos inmersos en el ser humano. La salud debe verse como un todo en el entorno complejo, es reconocer que las situaciones que se presentan son de realidades percibidas por el sujeto, dinámicas y de múltiples formas, que exige competencias interpretativas y de comprensión amplia.

Barrera (2006, p.50) afirma que la “comprensión holística supone superar las visiones dualistas, dicotómicas y dialécticas, para comprender que todas y cada una de esas partes son manifestaciones de una misma realidad”

De allí que para acercarse a las realidades existentes y llegar a la comprensión de estas se requiere de la transdisciplinariedad, a través del trabajo en equipo. Lo planteado, permite responder con nuevas visiones la realidad compleja de la sociedad del presente.

El trabajo en equipo, interpretando a Villegas y Schavino (2024) permite a través de la sinergia relacional encontrar y reencontrar saberes, dialogar, resignificar y complementar posturas, ante la realidad de salud del sujeto. Pero exige una nueva dialéctica, una sinérgica relacional, una nueva forma de comunicarse, cambios en la forma de actuar, de comprenderse, donde a través del encuentro de los múltiples actores se presenten diversidad de caminos, más plurales, generándose nuevos saberes y conocimientos en el equipo transdisciplinario; sustentados en la perspectiva transcompleja.

Referencias.

- Barrera, M. (2006). El intelectual y las ideas. Bogotá. Colombia: Quirón – SYPAL
- Villegas, C y Schavino, N. (2024). *Epistemología y Metodología de la Investigación Transcompleja*. Serie Investigación Transcompleja, 1 (3). Venezuela: FEREDIT.
- Villegas, C. (2010). Praxeología de la Investigación Transcompleja. *Investigación Transcompleja: de la Disimplicidad a la Transcomplejidad*. Venezuela: FEUBA

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visióntranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

EL PARADIGMA TRANSCOMPLEJO. LA APUESTA HACIA UNA CONSTELACION DE NUEVA INVESTIGACION

Dr. Ramiro Gamboa Suarez

Las necesidades humanas hoy y siempre han sido el bastión para crear y usar los medios que permitan al colectivo la satisfacción de estas. Como apuesta al desarrollo, la sociedad y los pueblos le han encargado a la ciencia crear soluciones a la diversidad de problemáticas que mutan y cada vez se tornan más complejas.

Por esto, la investigación en todos los campos del saber, requiere de mayor profundidad, para responder a los retos concomitantes a las exigencias de las nuevas realidades y sus coyunturas.

La investigación se ha realizado desde los albores de la humanidad, para ello se fundamenta en corrientes filosóficas, epistemológicas, modelos, métodos, técnicas y procedimientos; pero siempre con la arista de solución hacia la dificultad.

La historia da la razón e información de las diferentes posturas que hasta hoy se han usado en pro de las soluciones, Platón, Aristóteles, Copérnico, Kant, Kunt, entre muchos más, han sentado las bases con apego a una metodología aceptada por la comunidad para solventar las problemáticas.

Pero hoy ante los avatares de la postmodernidad, la globalización, las nuevas tendencias y posturas, hasta políticas y todas sus conexiones complejas, han allanado el camino hacia una nueva forma de solución, basada tal como cita Villegas (2017) en un discurso abierto, colaborativo, multiverso, transdisciplinar, integracionista, producto de una hermenéusis propia.

Por lo anterior, el investigador trasciende su propio conocimiento o saber base, con el objetivo de efectuar concatenaciones epistémicas con otras ciencias, realidades y comunidades científicas. Esto, convierte al conocimiento en comunal, el cual sobrepasa la individualidad, en tal sentido, estamos frente a esa nueva latitud llamada investigación transcompleja.

La investigación en general ha trasegado por el oscurantismo en muchas ocasiones, pero siempre con la firme convicción de permitir soluciones loables a las complejidades y adversidades. Conscientes de lo anterior, hemos permitido una oportunidad de ver la acción de la investigación transcompleja como hoja de ruta hacia nuevas realidades, en busca

una cosmovisión de complementariedad, de mayor espectro, sin desconocer los otros caminos y verdades que existen en el medio.

Esta nova forma emergente de ver la realidad le apuesta en definitiva a una episteme transcompleja fundada según Perdomo et al (2017) en la incertidumbre, la indeterminación, la unidad y diversidad de saberes.

Ahora bien, la globalización, los cambios tecnológicos, la crisis económica, las nuevas posturas sociales, las necesidades insatisfechas y demás, son campos propicios para que la acción de la investigación transcompleja abarque, y por tanto se convierte, en la apuesta hacia una constelación de nueva investigación.

Referencias.

- Perdomo, W., Salazar, S., Pérez, R., Rodríguez, J., Ruiz, B. y Villegas, C. (2017). *Comprendiendo la transcomplejidad*. Venezuela: REDIT.
- Villegas, C. y Schavino, N. (2017). *Enfoque integrador transcomplejo. Impacto de su perspectiva paradigmática*. Diálogos Transcomplejos. Venezuela: REDIT.

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visióntranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

LA INTERCOLABORACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA

Dr. Ubaldo Buelvas Solórzano

Desde su génesis epistémica la indagación investigativa ha transitado por senderos que facilitan la búsqueda permanente del conocimiento. Al situarse en la perspectiva transcompleja este proceso se decanta como un nuevo modo de producción de conocimientos que apuesta más a la intercolaboración disciplinaria.

Una nueva visión de la investigación la cual está orientada a un enfoque de complementariedad en donde se incorpora la explicación empleada en el positivismo, con la comprensión subjetiva de la hermenéutica y la emancipación que, según Giroux (2013), impulsa la pedagogía crítica, cuya intención estriba en hallar soluciones a situaciones sociales y educativas complejas.

En este sentido, los principios epistemológicos de la transcomplejidad se complementan con los principios metodológicos e intentan orientar una práctica investigativa transdisciplinaria; que se sustentan en el principio de complementariedad epistémica y metodológica, una sinérgica relacional que se evidencia en el trabajo en equipo, llamado intercolaboración, del cual que emana una reflexividad profunda, manifiesta en la reflexión- acción -reflexión.

Así mismo, la dialógica recursiva implica el diálogo transdisciplinario y una visión de integralidad de la realidad, que se evidencia a través de un nuevo lenguaje. En la transcomplejidad existen nuevas perspectivas para ver la realidad. Desde este punto de vista, el trabajo en equipo es visto como un dispositivo donde se entrecruzan, saberes y subjetividades, siendo el respeto profesional un requerimiento fundamental.

Así mismo, la capacidad de apertura, el interés especial por el ser humano, la complejidad de interacciones, generando cambios en las formas de pensar, actuar y toma de decisiones, en palabras de Villegas (2020):

El problema no debe estribar en establecer que método es mejor, sino cuál es la combinación más pertinente para explicar la realidad social. El reto debe ser el desarrollo de la capacidad reflexiva de los investigadores para emplear los métodos de manera complementaria que le posibiliten comprender la realidad estudiada. Más importantes aún debe ser realizado en equipo, condición sine qua non de la investigación desde la transcomplejidad a juicio de Villegas (ob cit).. El equipo a través de su práctica y experiencia inicia su propia construcción del método.

Esto permite la interrelación de los conocimientos de las diferentes disciplinas, donde exista un diálogo continuo entre todas las personas que están participando. El equipo es en sí mismo un método transcomplejo, donde se entrecruzan saberes y subjetividades.

Desde este punto de vista, el trabajo intercolaborativo viabiliza obtener un nuevo conocimiento cuando se hace uso de la complementariedad de métodos, como se plasma en el andamiaje de la investigación transcompleja.

Entendiendo que con el método transcomplejo se pueden realizar investigaciones con resultados más reales, más humanos y menos invasivos que con los métodos derivados del paradigma de la simplicidad.

Referencias

- Giroux, H. (2013). La Pedagogía crítica en tiempos oscuros. *Praxis Educativa*, 17(1), 13-26. Recuperado de <https://www.revistaespacios.com/a18v39n05/a18v39n05p04.pdf>
- Villegas, C. (2020). *Transmetodología de la Investigación Transcompleja. Transcomplejidad cosmovisión de complementariedad*. Diálogos Transcomplejo. Venezuela: UBA-ESCRIBA

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visióntranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

LA INTEGRALIDAD TRANSCOMPLEJA COMO NUEVA FORMA DE PENSAMIENTO

Dr. Ángel González

En estos momentos caóticos, abordar la realidad amerita incursionar en nuevas formas de pensamiento tal como lo plantea el Enfoque Integrador Transcomplejo, entendida tal realidad como representación multidimensional y contradictoria según Villegas y Schavino (2010). Las antiguas posturas fragmentadas del conocimiento dan respuestas cortas de visión ante el caos, la certidumbre e incertidumbre, la confianza y desconfianza de estos tiempos.

En tal sentido, Zaa (2015) se pregunta ¿qué es lo que integra el Enfoque Integrador Transcomplejo desde estos nuevos ejercicios de pensamiento? Pensando la realidad como el uno, el todo y la nada, un nuevo pensamiento investigativo trasciende el simple ejercicio de escoger un paradigma o un método enjaulados en una disciplina como investigadores en solitarios.

La integralidad transcompleja emerge como una nueva visión que no subyuga ningún argumento filosófico, ningún método, ningún paradigma. La transcomplejidad viene a ser un quiebre en las formas tradicionales de pensamiento, una nueva cosmovisión como bien lo plantea Villegas et al (2006).

Este nuevo pensamiento no solo atraviesa el campo del conocimiento, sino que trasciende como un sonido en un vasto silencio, despertando una porción enteramente nueva del mecanismo de pensar. En tal sentido, Nederr (2016) configura la transcomplejidad como aquello que está en eterno movimiento y requiere una actitud reflexiva que promueva la narrativa de la realidad, no sin antes darle sentido a lo vivido.

La integralidad transcompleja supone la consideración del todo y las partes abarcando el macro y micro cosmos en la conformación de la esencialidad de la vida, con sus múltiples particularidades, que confieren al ser su trascendencia y transmutación profunda.

Referencias

- Nederr, I. (2016). Exégesis de las metáforas y paradojas de la vida para una filosofía de la transcomplejidad. *Investigación Transcompleja, génesis, avances y prospectivas*. Maracay, Venezuela: Red de Investigadores Transcomplejos (REDIT)
- Villegas, C et al. (2006). *La Investigación: Un Enfoque Integrador Transcomplejo*. Venezuela: UBA
- Zaa, J. (2015). *Tendencias ontoepistemológicas del pensamiento científico contemporáneo*. Venezuela: REDIT

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visióntranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

MIRADA INTEGRADORA TRANSCOMPLEJA EN CONTEXTOS DIVERSOS

Dra. Viviana Monterroza

La transcomplejidad rescata la subjetividad dinámica y recursividad del investigador, respeta la otredad, la relación objetividad subjetividad, es multisensorial y abierto a nuevas sensorialidades, es una vía de autotransformación a partir del autoconocimiento, valorando la creatividad y está abierta a nuevas lógicas.

Al respecto Villegas y Schavino (2010) señala que tiene como finalidad la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento. Su interés es la dinámica de la acción y se apoya en la existencia y percepción de distintos niveles de realidad, en la aparición de nuevas lógicas y en la emergencia de la complejidad.

En este sentido, la mirada integradora transcompleja en contextos diversos, enfatiza en la búsqueda del reconocimiento del otro, la coexistencia en espacios de interacción armónica y la identidad transcompleja.

Por tanto, la transcomplejidad se presenta orientada por enfoques postmodernos, que se relacionan con los procesos, procedimientos, actos y realidades en las organizaciones desde una perspectiva holística, integradora y multiversa de acuerdo a lo planteado por Peralta y Zambrano (2016).

En este orden, el paradigma de la complejidad brinda una mirada más integradora que busca, mediante la postura holística y compleja, indagar y descubrir las múltiples manifestaciones de los fenómenos generadores de saberes.

Schavino y Villegas (ob cit) ponen de manifiesto que la transcomplejidad es un nuevo modo de producir conocimientos transdisciplinarios, adoptando una posición abierta, flexible e inacabada, integral y multivariada, donde lo cualitativo, cuantitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica, configurando una matriz epistémica multidimensional.

Agregando que es una cosmovisión investigativa emergente, cuya esencia tiene que ver con una realidad polidiversa, que trasciende la clásica disyunción sujeto-objeto y abre un abanico de fuentes constitutivas de la realidad compleja. Por otro lado, la matriz epistémica transcompleja, se asume como un marco referencial que reúne los postulados paradigmáticos que convergen a manera de encrucijada epistémica, que permite desarrollar una visión de complementariedad, integralidad y recursividad, asumiendo las especificidades de cada paradigma; en este sentido, es la fuente donde se expresan los elementos fundantes del pensamiento e investigación transcompleja y rige el modo de conocer, desde esta cosmovisión.

Referencias

- Peralta, T. y Zambrano, D. (2016). Miradas disímiles de la transcomplejidad. Diálogos del Postdoctorado 2 (1). Turmero, Venezuela: FEUBA. Disponible en: <https://es.calameo.com/read/005414989a493785e359a>.
- Villegas, C y Schavino, N. (2010). De la Teoría a la praxis en el enfoque integrador transcomplejo. Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 2021, Buenos Aires.

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visióntranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

LA DISCIPLINARIEDAD DE LA SALUD Y SU CRISIS PARADIGMÁTICA. UNA TRANSICIÓN HACIA LA TRANSCOMPLEJIDAD

Dr. Gustavo Parra Fleitas

Desarrollar una visión del concepto de salud desde la transcomplejidad implica asumir una desafiante postura que intenta desmontar una de las estructuras epistémicas más sólidas y conservadoras que existen.

Esto en el entendido que la salud es uno de los campos del saber científico, que ha liderado el principio de la disciplinariedad, como expresión de la fragmentación, especialización y hegemonía del conocimiento, atendiendo a una lógica multivariada de intereses y expresiones por el control y dominio de espacios de poder.

La transcomplejidad con sus principios epistémicos y metodológicos, propuestos por Schavino y Villegas citados en Perdomo et al (2017) irrumpe en un momento en el cual los enfoques tradicionales de la ciencia y la tecnología, no logran dar respuestas satisfactorias a los grandes desafíos en los más variados ámbitos.

En este sentido, ya Vilar (1997) citado por Luengo (2012) dejaba entrever la necesidad de trascender en los programas de formación académica y de investigación, a dar el salto cuántico hacia la transdisciplinariedad al plantear Luengo (2012, p. 2) que:

La compleja trama de la realidad y los retos que implica para el conocimiento la resolución de sus diversas problemáticas están presionando a las universidades y a los centros de investigación a salir del círculo cerrado de las disciplinas, para aceptar, con humildad, que ningún fenómeno, ningún acontecimiento, ningún problema, es reducible al saber de una sola disciplina

Veintidós años después de esta afirmación, la humanidad entra (sorprendida, tal vez) en la era del COVID 19, como uno de los más graves problemas que ha enfrentado la civilización en los últimos tiempos y que ha tensado, de manera simultánea, todos los sistemas orgánicos que definen la contemporaneidad, desencadenando al entender de quien escribe, en palabras de Kuhn (1996), una crisis paradigmática; que debe ser enfrentada con ingenio, creatividad, complementariedad epistémica y metódica transcompleja.

Referencias

Luengo, E. (2012). *La transdisciplina y sus desafíos a la universidad. Miradas desde la complejidad*. México: Arana/Complexus.
<https://www.philosophica.info/voces/kuhn/Kuhn.html#Kuhn1996>

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visióntranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA: SINERGIAS Y RELIGAJES

Dr. Octavio Rodriguez

La investigación transcompleja propicia la apertura de nuevas formas de percibir el mundo en el entendido de que estas surgen de las dinámicas propias de un ser humano que busca encontrar respuesta a las múltiples inquietudes que se plantean a partir del aceleramiento que tienen los aspectos científicos, tecnológicos y comunicacionales que han permitido la configuración de diversas formas de concebir y analizar las esferas del conocimiento.

Ante ello, la investigación transcompleja se concibe como la comprensión del mundo a partir de la apertura de escenarios que conlleve a la inclusión de todas las dimensiones, aspectos, criterios que transitan en las diferentes ideologías y miradas epistémicas que sin lugar sustentan los distintos modelos y enfoques teóricos.

Villegas y Schavino (2010, p.5), plantean “la epistemología transcompleja se vislumbra como un enfoque de investigación que supera la centralización, la verticalidad, la exclusión y la descontextualización y la rigidez de los paradigmas tradicionales”

Desde estas consideraciones la investigación transcompleja rompe con los procesos lineales, simplistas y reduccionistas para abordar la multiplicidad de principios ideológicos, multivariados de formas de concebir el mundo de las ciencias, la tecnología y las multidimensiones que se entretajan en los aspectos ontogeoantropológicos que se configuran en el ser humano.

En este sentido, la investigación transcompleja reflexiona de manera rigurosa cada uno de los componentes que participan en los procesos sinérgicos, religantes, relacionantes y articulatorios con la finalidad de no solo producir conocimientos, sino, analizar los acertijos, incertidumbres e inquietudes que se movilizan en los procesos, donde las respuestas que se dan a las preguntas mañana se convierten en nuevas preguntas.

Villegas y Schavino (2010, p.9) manifiestan “La investigación transcompleja es asumida como una nueva cosmovisión investigativa complementaria que permite la producción de conocimiento complejo y transdisciplinario”. En este orden de ideas la investigación transcompleja aborda la realidad desde las distintas variantes multidiversas que se suscitan en las coordenadas geopolíticas en que transitan los sujetos que aprenden.

Para ello, la investigación –acción-transcompleja se convierte en una herramienta fundamental para analizar la variedad de factores que intervienen en una situación mediante una observación continua, el estudio del contexto en que generan los hechos, la autorreflexión que permite crear consciencia crítica que conlleva a la desconstrucción, construcción y reconstrucción del conocimiento.

Se propicia de esta manera el circuito infinito reflexión-acción-reflexión.

González (2012, p. 20) sostiene que: “desarrollar una investigación desde esta visión no nos lleva a pensar en un solo camino o un método único, se requiere una estrategia compleja que se crea dentro del problema en sí”.

Referencias

Villegas, C y Schavino, N. (2010). *De la Teoría a la praxis en el enfoque integrador transcomplejo*. Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 2021, Buenos Aires.

González, J. (2012). *Bases de la Teoría Educativa Transcompleja*. Catedra de Educación Transcompleja

VISIÓN TRANSCOMPLEJA

Órgano divulgativo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Volumen N° 1

Depósito Legal AR2020000096

visióntranscompleja@gmail.com

19 de Febrero del 2025

TRANSCOMPLEJIDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD UTOPIA EN UNA SOCIEDAD EROSIONADA

Dr. Luis A. Jiménez R

La génesis epistémica llamada transcomplejidad, conlleva a un enfoque integrador transdisciplinar; alineado con varias perspectivas como son: complejidad, lógica y realidad, intersubjetividad, sentido, sinergia y toma de decisiones. La transcomplejidad se adapta al intrincado y complejo proceso de ir más allá hacia los actores sociales, generando nuevo conocimiento de sapientes transdisciplinares, cuyo fin es entender la vida y mejorarla para una sociedad en constante cambio. Los esfuerzos en esta dirección deberán analizar directamente una lógica articulada con categorías como: transmodernidad, racionalidad tecnocientífica, ciencia, saberes, sistema de valores, relaciones sociales, realidad, visión del mundo.

De este modo, la intercolaboración, la reflexión–acción, el diálogo transdisciplinario y el nuevo lenguaje como otras premisas metodológicas del enfoque, dictaminado por Villegas (2016) son procesos que tienen como condición previa la conformación de un equipo de trabajo, con diferentes formación disciplinaria y experiencial, lo cual evidentemente dificulta la estructura disciplinaria tradicional.

De igual forma, una pregunta entrelazada es cómo alguien comienza a pensar transdisciplinariamente, la literatura muestra que identificar cuándo comienza tal actitud es similar a tratar de entender qué es lo primero: la gallina o el huevo. Fam et al (2017) concluyen que las competencias transdisciplinarias deben cultivarse, aunque algunas características puedan ser innatas. Asimismo, Montuori (2013) postula que el surgimiento de una actitud transdisciplinaria puede estar vinculado al contexto cultural y la experiencia personal del individuo.

Por otra parte, Pohl (2011) define la investigación transdisciplinaria por los objetivos específicos de producción de conocimiento que intenta alcanzar. En consecuencia, la investigación transdisciplinaria intenta captar la complejidad de una realidad, considerando sus diversas perspectivas, vinculando los conocimientos abstractos y específicos de casos; desarrollando tipos de conocimiento descriptivos, normativos y prácticos orientados al bien común para abordar el problema.

Lo anterior, debe estar apoyado del rigor, la tolerancia y la apertura a nuevos saberes, al respecto, es evidente la necesidad de una actitud transdisciplinaria para que los equipos sean capaces de lidiar con la heterogeneidad inherente en estos modos de investigación.

Como resultado, se enfrenta una paradoja transdisciplinaria; la heterogeneidad individual que se da en los equipos transdisciplinarios es a la vez fuente de riqueza e ineficiencia debido al tiempo necesario para llegar a acuerdos.

Referencias

- Fam, J; Palmer, C; Riedy, C y Mitchell, J. (2017). *Investigación y práctica transdisciplinarias para resultados de sostenibilidad*. Londres: estudios de Routledge en sostenibilidad.
- Montuori, A. (2013). *Complejidad y transdisciplinaria reflexiones sobre la teoría y la práctica*, doi.org/10.1080/02604027.2013.803349
- Pohl, C. (2011). ¿Qué es el progreso en la investigación transdisciplinaria?, 618 - 626, 10.1016/ doi.org/10.1016/j.futures.
- Villegas, C. (2016). *Vía Investigativa del Enfoque Integrador Transcomplejo. Vías Investigativa de la Transcomplejidad*. Diálogos Transcomplejo. Venezuela: FEUBA